

ЎЗБЕКИСТОН ПАХТАКОРЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ ТАРИХИДАН. (1941-1945 ЙИЛЛАР)

Э. Эркаев¹

тарих фанлари номзоди, доцент

Р. Абдурасулов²

эркин тадқиқотчи

¹⁻²АНДУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6918442>

Аннотация: Мақолада республика пахтакорларининг 1941-1945 йиллар давомида пахта етиштириш учун олиб борган машаққатли меҳнатлари ҳамда фашизмни тор – мор келтиришдаги беқиёс ҳиссалари очиб берилган.

Калит сўзлар: пахта хом ашёси, пахта майдони, қишлоқ хўжалик экинлари, пахтачилик, мелиорация, ирригация, минерал ўғитлар, хосилдорлик, ғаллачилик, механизатор.

1941 йил июнь ойида уруш бошланиши билан республика қишлоқ хўжалиги олдида фронт ва мамлакат ичкарасидаги аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан, саноатни хом-ашё билан таъминлаш вазифаси қўйилди. Бунинг учун аграр ишлаб чиқаришни қисқа вақт ичида ҳарбий изга ўтказиш керак эди. Қишлоқ хўжалигида барча мавжуд моддий ресурсларни жалб этиш, техника экинларини, дон, картошка, сабзаот экишни шу билан бирга ҳарбий саноат учун зарур экинлари етиштиришни кўпайтириш зарур эди. “Инсоният тақдири ва келажаги ҳал бўлаётган ўша суронли йилларда Ўзбекистон фронтнинг мустаҳкам таъминот базаси бўлиб хизмат қилди... Халқимиз туну-кун тинимсиз меҳнат қилиб, улкан миқдорда озиқ-овқат, кийим-кечак, қурол-аслаҳа, дори-дармон заҳираларини жанг майдонларига узлуксиз етказиб берди” [1, 1].

Қишлоқ хўжалиги соҳасидаги бу вазифаларни ҳал этиш учун бир қатор зиддиятли омиллар пайдо бўла бошлади. Бунинг асосий сабабларидан бири пахта етиштиришга мослашган Ўзбекистонда ғалла, қанд лавлаги, кунжут ва бошқа техник экинлар етиштириш учун зарур мутахассислар, экиш ва ишлов бериш воситалари етишмас эди. Марказ республика олдида “озиқ-овқат билан ўз-ўзини таъминлаш” вазифасини қўяр экан, мудофаа саноати учун зарур бўлган пахта хом-ашёси етиштиришни асло камайтирмасликни асосий вазифа қилиб қўйди.

Уруш қийинчиликларига қарамасдан, республика пахтакорларининг фидокорона меҳнати билан 1941 йилда ўртача 17,1 центнердан ҳосил йиғиб олиниб, давлатга 1646 минг тонна пахта хом-ашёси топширилди ва режа 106% бажарилди. Тошкент вилояти 12.500 тонна, Самарқанд вилояти

10 700 тонна, Хоразм вилояти 6 500 тонна, Бухоро вилояти 21 500 тонна режадан ортиқ пахта топширдилар [2,96]. 1941 йилда пахта ҳосили кўпайди. Масалан, 1940 йилга нисбатан Қорақалпоғистонда пахта ҳосилдорлиги 3,53 центнерга, Хоразмда 3,1 центнерга, Жиззах, Косонсой, Нарпай, Шовот, Қарши каби туманларда бу кўрсаткич 1,5-2 центнер ортиққа бажарилди [3, 134].

1942 йилда республика пахтакорлари учун ғоят оғир ўзгаришлар йили бўлди. Биз юқорида уруш туфайли Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги тизимида жиддий ўзгаришлар бўлганлигини, пахта билан бирга дон экинларини кўпайтиришга эътибор берилганлигини таъкидлаб ўтган эдик. Агар 1941 йилда 5.5 млн. центнер дон етиштирилган бўлса, 1942 йилда 15 млн. центнерга етказиш, асосий экин ҳисобланган пахтани 14.5% га ошириш белгиланди. Урушдаги оғир вазиятга қарамасдан, экин майдонлари 346.6 минг гектарга кўпайтирилиб, ғалла ва бошқа экинлар, жумладан, қанд лавлаги экилди [4, 195].

Ҳукумат қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга ҳар қанча ҳаракат қилмасин, уруш ўзининг салбий таъсирини кўрсатмай қолмади. Пахта экин майдони 1941 йилдагидек сақланиб қолинган бўлса ҳам, ҳосилдорлик кескин камайиб, 1942 йилда ўртача гектаридан 9.3 центнерни ташкил этди (1941 йилда 17.1 центнер эди) ва 876 минг тонна пахта хом-ашёси териб олинди, режа 68.3% бажарилди. 1941 йилга нисбатан давлатга 641 минг тонна кам ҳосил топширилди. Пахтанинг ялпи ҳосили Тошкент вилоятида 50.3% га, Андижон вилоятида 53.5% га бажарилди, холос.

1943 йил республика пахтакорлари учун энг қийин йил бўлди. Ўзбекистон бўйича пахта майдонлари қисқариб, 1943 йилда у 932 минг гектардан 732 минг гектарга камайди. 1943 йилда республика бўйича 520 минг тонна пахта топширилиб, йиллик режа 57.5% га бажарилди. Ҳосилдорлик эса гектаридан ўртача 7.1 центнерга тушиб кетди [5,22- 24].

1942-1943 йилларда пахта етиштиришнинг кескин орқага кетишининг ўзига хос объектив сабаблари бор эди:

биринчидан, юқорида таъкидланганидек, бошоқли экинларнинг кўпайганлиги, аҳолини ғалла билан таъминлаш масаласининг кескин қўйилиши бир қатор қийинчиликларни келтириб чиқарди. 1942 йилнинг ўзида 1941 йилга нисбатан 503.8 минг гектар кўп ғалла экилди ва давлатга режадан ташқари 152 минг тонна ғалла топширилди. Бундан ташқари 62 минг гектар ерга биринчи маротаба қанд лавлаги ҳам экилди [3, 137].

Иккинчидан, 1942-1943 йилларда тажрибали ходимлар, мутахассислар, жамоа раислари, бригадирлар, звено бошлиқлари ҳамда тажрибали деҳқонларнинг фронтга ва фронт ортидаги саноат корхоналари, мудофаа иншоотларини қуришга юборилиши вазиятни янада оғирлаштирди. Ўша йилларда меҳнатга лаёқатли колхозчиларнинг сони 20% га, 1945 йилга келиб эса 40% га қисқарди, 155 минг киши меҳнат фронтга жалб этилди [6.20].

Учинчидан, қишлоқ хўжалигининг моддий-техника базаси ҳам заифлашиб қолди. Республикага янги техника етказиб бериш тўхтаб қолди, саноат корхоналарининг харбий ишлаб чиқаришга ўтказилиши боис қишлоқ хўжалик техникаси учун зарур эҳтиёт қисмлари ишлаб чиқариш камайди. 1941-1943 йилларда Ўзбекистонда тракторлар сони 19038 тадан 17681 донага, меҳанизатор-комбайнчилар сони 27888 нафар бўлган бўлса, 1942 йилнинг охирига бориб 2775 кишига тушиб қолди. Уруш йилларида тракторлар сони 15% га, қуввати эса 18% га камайди [4.198]. Қолган тракторлар ҳам жуда эскирган, эҳтиёт қисмлари етарли эмаслиги туфайли ишга яроқсиз ҳолда эди. Агар 1940 йилда республика бўйича техника билан бажарилган ишлар 7.3 млн. гектар бўлган бўлса, 1942 йилда 6 млн. гектар, 1943 йилда эса 4.9 млн. гектарга тушиб, ўзининг салбий таъсирини кўрсатди. Масалан, 1942 йилда Қорақалпоғистонда 19% ерга тракторлар билан ишлов берилди, холос. 1943 йилги баҳорги ҳайдов мавсумида 3497та трактор ишга чиқмади [2.97].

Тўртинчидан, ҳосилдорликни кўпайтиришда муҳим аҳамиятга эга бўлган минерал ўғитлар келтирилиши кескин камайди. Жумладан, 1941 йилда 484.8 минг тонна ўғит келтирилган бўлса, 1942 йилда 147 минг тонна, 1943 йилда эса 14.7 минг тоннани ташкил этди. Пахтакорлар 1941 йилда гектарига 110 кг. турли ўғитлар солган бўлсалар, 1943 йилда бу кўрсаткич 6 кг. тушиб қолди. 1942 йилда экин майдонларидан 52 минг гектар ер умуман ўғитланмади [3.136].

Бешинчидан, пахта етиштиришнинг камайиб кетишидаги яна бир омиллардан бири фронт ва ҳарбий саноат учун сафарбарликдан ташқари 1942-1943 йилларда қишлоқ меҳнаткашларини каналлар, сув омборлари ва ирригация иншоотлари қурилишига жалб этиш ҳам таъсир курсатди. 1942 йилдаги халқ ирригация қурилишлари тадбирлари натижасида, маълумотларга қараганда, республикада 242 минг гектар янги ер ўзлаштирилди. 1941-1945 йиллар мобайнида янги ўзлаштирилган ерлар 547.8 минг гектарни ташкил этди [7.32].

Олтинчидан, мухим агротехник вазифалардан хисобланган кузги-қишқи шўр ювиш, яхоб бериш ишларининг ҳам яхши ташкил этилмаганлиги ҳам ўзининг салбий натижасини кўрсатди. 1942-1943 йилларда ерларни шўрини ювиш 48% бажарилди, ерларнинг тўлиқ ҳайдалмаганлиги сабабли баҳорги ишлар кечикиб бошланди. 1942 йилда халқнинг ёрдами билан барпо этилган Сўх-Шоҳимардон, Юқори Учқўрғон, Шимолий Тошкент, Косонсой-Чуст каби каналлар, шунингдек, Фарход ГЭСи ва Каттақўрғон сув омборлари қурилишларидаги ишларни бажариш учун кўп минглаб колхозчилар сафарбар этилган. Масалан: қурилиши 1942 йил 15 январда бошланган Юқори Учқўрғон канали (узунлиги 16.5 км.) қурилишида 10 000 нафаргача ҳашарчи ёки қурилиши 1942 йил 25 февралда бошланган Сўх-Шоҳимардон каналида ҳар куни 24 000 дан 26 000 нафаргача ҳашарчи ишлаган [8.35].

Еттинчидан, агар 1 гектар ердан олинадиган даромад 1940 йилда 2840 сўм, 1942 йилда 1050 сўм, 1943 йилда 760 сўмни ташкил этиб, колхозчиларнинг энг кам иш куни 60-100 кундан 150-200 кунга етказилди. 1942-1943 йилларда пахтачиликдан ташқари бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш режаси катта қийинчиликлар, оғир меҳнат эвазига бажарилди.

Мудофаа саноати учун зарур хисобланган пахта хом-ашёсининг камайиб кетиши Марказ раҳбариятини тез чоралар кшришга мажбур қилди. 1944 йил 6 мартда бўлиб ўтган ВКП(б) МК бюроси республикадаги ҳақиқий аҳволни тушунишни истамай, Ўзбекистон раҳбариятини пахта экин майдонларини асоссиз қисқартирганликда айблаб қаттиқ ҳайфсан эълон қилди ва махсус қарорда пахта ҳосилини урушдан олдинги даражага етказиш вазифасини кўйди. Ўзбекистон КП(б)МК IX (1944 йил 4 январь), X (1944 йил 26 апрель) пленумлари ва республика пахтакорларининг 1 қурултойида (1944 йил январь) ҳам энг муҳим вазифа пахтачиликни тиклаш, пахта ҳосилдорлигини колхозлар бўйича 14 центнерга, совхозларда 18 центнерга ошириш, техника билан ерга ишлов беришни 6.2 млн. гектарга етказиш зарурлиги белгиланди [2. 98]. 1944 йил 13 сентябрда ВКП(б) МК Ўзбекистон КП(б)ни “Андижон вилояти иши тўғрисида”ги масалани кўриб чиқиб, ВКП(б) МК ўз қарорида Андижон вилоят партия комитетини кейинги икки йил ичида пахта ҳосилдорлиги кескин камайиб кетишига йўл қўйган деб топди. Ана шу даврда пахта майдонлари 19% қисқарган, ялпи ҳосилдорлик 1941 йилдаги 297 минг тоннадан 1943 йилга келиб 80.7 минг тоннага тушиб қолган. ВКП(б) МК бундай аҳвол қониқарсиз раҳбарлик қилинганлиги, чигит экиш даврида

техникадан фойдаланиш даражасининг пастлиги, ирригация тармоқларини тозалашни ўз вақтида амалга оширилмаганлиги, тракторларни таъмирлаш ишлари ўз холига ташлаб қўйилганлиги натижаси деб ҳисоблади [9. 23]. Хақиқатан ҳам 1944 йилда чигит экиш муддати чўзиб юборилган эди. Чигит экиш Балиқчи туманида 36 кун, Пахтаобод туманида эса 40 кун давом этиб, вилоятда чигит экиш 1 майда ҳам тугалланмаган эди.

Пахтакорларнинг фидокорона меҳнати туфайли 1944 йили Ўзбекистон давлатга 839 минг тонна пахта хом-ашёси топшириб, режани 101.4% бажарди, гектаридан 11.3 центнердан ҳосил йиғиб олинди. Бу 1943 йилга нисбатан 335 минг тонна кўп эди. 18 та туман ҳосилдорликни 1943 йилга қараганда 2 баробар ошириб бажарди, 334 бригада, 1680 звено ҳосилдорликни 30 центнерга етказиб ҳосил олдилар, 20 туманда ҳосилдорлик 15-20 центнерга, 10 туман ва 930 та колхозда пахта хом-ашёсини етиштириш урушдан олдинги даражага етказилди. Бу машаққатли меҳнатлари учун 2550 қишлоқ хўжалиги ходимлари орден ва медаллар билан мукофотландилар [2. 99-100].

Шу йилларда колхоз ва совхозларнинг модий-техника базасини мустаҳкамлаш учун муҳим ишлар амалга оширилди. Тракторларда 1943 йилга нисбатан 564 минг гектар ерда иш бажарилди, 3 млн. сўмлик турли ҳил эҳтиёт қисмлари етказиб берилди. Бу 1943 йилга қараганда 5 баробар кўп эди. 1944 йилда пахта майдонлари 25 минг гектарга кўпайиб, 12 млн. тоннадан ортиқ маҳаллий ўғитлар далага ташиб чиқарилди. Энг долзарб муаммо бўлган мутахассис кадрлар билан таъминлашда ҳам сезиларли ўзгаришлар рўй бериб, 1260 бригадир, 3370 нафар звено бошлиқлари фронтдан колхоз ва совхозларга қайтиб келдилар.

1945 йил 18-20 январда бўлиб ўтган республика пахтакорларининг II қурултойи ва ЎзКП (б) МК XI январь пленумида пахта хосилини 1945 йилда 1 млн. тоннага етказиш вазифаси юкланди. Ўзбекистон бўйича 1945 йилда ҳам пахта экин майдонлари ўтган йилгига нисбатан кўпайди, аммо қишлоқ хўжалиги ишларини механизациялаштиришга эътибор кам бўлди. 1945 йил сентябригача республикадаги мавжуд тракторларнинг фақат 46.9% и таъмирланган эди. 1945 йилги режага биноан 147 минг гектар қаровсиз, ташлаб қўйилган ерлар ўзлаштирилиши керак эди, аммо фақат 10 минг гектар ер ўзлаштирилди, холос [4. 201-204]. Хоразм ва Андижон вилоятларида ерларнинг мелиоратив ҳолати ёмонлашди, пахта-беда алмашлаб экиш режалари бажарилмай қолди.

Урушнинг охириги йилида Ўзбекистонда 850 минг тонна пахта хом ашёси териб олиниб, режа 100.1% бажарилди. Ҳосилдорлик ўртача гектарига 11.1 центнерни ташкил этди. Республикадаги 10 та вилоятдан 6 таси, 107 тумандан 67 таси юқори натижага эришдилар. Жумладан, Қашқадарё вилояти режани 133.2%, Самарқанд вилояти 113.5%, Фарғона вилояти 110.8%, Тошкент вилояти 109.2%га бажардилар [3. 139]. Ҳосилдорликни Янгийўл тумани 24.4 ц.га, Пахтакор тумани 20.2 ц.га, Избоскан тумани 19.0 ц.га, Охунбобоев тумани 16.6 ц.га етказдилар [10. 189]. 1944-1945 йилларга келиб, Ғарбий районлардаги дон экиладиган ерлар душман кўлидан озод бўлганидан сўнг, Ўзбекистонда дон етиштирадиган майдонлар бирмунча қисқартирилиб, асосий эътибор пахта етиштиришга қаратилди. Республикада экиладиган пахта майдонлари ва олинган ҳосил миқдорини қуйидаги жадвалда ҳам кўриш мумкин [5. 24].

Йиллар	Экиладиган майдон (минг га.)	Олинган ҳосил (центнер)	Ялпи ҳосил (тонна)	Режанинг бажарилиши %и	Режа бажарилган сана
1940	920.3	15.4	1417	93	-
1941	927.8	17.7	1667	106	13.XII
1942	932	9.4	876	68	-
1943	732	7.1	520	57	-
1944	742	11.3	839	101	10.XII
1945	779	10.9	850	100.1	25.XII

Умуман, уруш йилларида Ўзбекистон деҳқонлари жуда катта қийинчиликлар эвазига 4 млн. 800 минг тоннага яқин пахта, 82 млн. пуд ғалла, 482 000 тонна картошка ва сабзавот, 57 444 тонна мева ва узум, 36 000 тонна қуруқ мева, 159 000 тонна гўшт, 54 067 тонна пилла етказиб бердилар. Республика пахтакорлари уруш йилларида катта ва оғир синовдан ўтди ва фронтни озиқ-овқат, кийим-кечак, ўқ-дори билан таъминлашда ҳал қилувчи вазифани бажарди. Бу қишлоқ меҳнаткашларининг душманни тор-мор қилиш учун умумхалқ курашига қўшган муносиб ҳиссаси эди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2021 йил 9 май хотира ва қадрлаш кунига бағишланган маросимда сўзлаган нутқи //“Янги Ўзбекистон”, № 94, 2021 йил 10 май.
2. Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент, 1966.

3. Абдуллаев А. Ўзбекистонда пахта якка хокимлмги ва унинг оқибатлари (1917-1991 йй). Тарих фанлари док. дисс. – Тошкент, 2009.
4. Раззақов А. Ўзбекистон пахтачилиги тарихи. – Тошкент, 1994.
5. Хлопководство Узбекистана за 50 лет. – Ташкент, 1967.